

ARHITECTURĂ / ARCHITECTURE

Европейские традиции в структуре фортификации Нижней оборонительной линии Молдавского периода Белгородской крепости: барбакан

Др. Светлана БЕЛЯЕВА, Др. Елена ФИАЛКО,
Институт археологии НАН Украины, Киев, Украина

Строительная периодизация Белгородской крепости вызывала долгие споры у архитекторов и историков. Выдвигались различные концепции относительно времени ее создания, ее строителей и заказчиков. Это относилось как ко всему выдающемуся памятнику средневекового зодчества, так и к отдельным строительным комплексам. Одной из таких построек Нижней оборонительной линии является барбакан. Благодаря комплексным исследованиям 1999–2010 гг. на археологических материалах, нашедших подтверждение в архивных документах Турции, доказано, что барбакан был построен одновременно с Нижней оборонительной линией в Молдавский период строительства крепости. В исторической ретроспективе барбакан принадлежит оборонительному зодчеству Востока, однако после крестовых походов появляется в Европе, где становится органической частью фортификации. Белгородский барбакан по своей первоначальной структуре принадлежал к укреплениям башенного типа, которые типологически представляют первый этап в развитии барбаканов в европейской архитектуре. В плане барбакан имел форму трапеции, ориентированной длинной стеной с северо-востока на юго-запад. Он состоял из нескольких частей:

1. башни округлой в плане формы; 2. основного помещения барбакана трапециевидной в плане формы; 3. галереи – прохода из основного помещения в башню барбакана.

Принимая во внимание то, что наиболее ранним сооружением Белгородской крепости является цитадель, положившая начало ее существованию, сооружение других частей крепости относилось к одному из последующих этапов ее строительства до 1484 г., когда она была завоевана турецким султаном Баязидом II.

В связи с дальнейшим развитием артиллерии башенный тип барбакана сменил барбакан бастионного типа, что прослеживается и в процессе археологических раскопок Белгородского барбакана. Его перестройка в сооружение бастионного типа была осуществлена уже в османский период вместе с реконструкцией всей крепости в XVIII в.